

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПА ЖЕНЩИНЫ И ОТРАЖЕНИЕ ЖЕНСКИХ
РОЛЕЙ В СЕМАНТИКЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

<https://doi.org/10.24412/cl-37493-2026-1-612-615>

Насруллаева Нафиса Зафаровна
Доктор филологических наук, профессор СамГИИЯ

Бокова Татьяна Николаевна
доктор педагогических наук, профессор кафедры английского языка и
лингводидактики, заместитель директора института иностранных языков
Московского городского педагогического университета

Аннотация. В настоящей статье анализируются английские фразеологические единицы, формирующие стереотип женщины. Теоретическое значение статьи подтверждается многочисленными примерами.

Ключевые слова: фразеологическая единица, гендерные роли, стереотип, языковая картина мира, культурный опыт.

AYOL STEREOTIPINING SHAKLLANISHI VA INGLIZ TILIDAGI
FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR SEMANTIKASIDA AYOL ROLLARINING AKS
ETISHI

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna
Filologiya fanlari doktori, Samarqand davlat chet tillar instituti professori

Bokova Tatyana Nikolaevna
pedagogika fanlari doktori, ingliz tili va lingvodidaktika kafedrasi professori, Moskva
shahar pedagogika universiteti chet tillar instituti direktorining o‘rinbosari

Annotatsiya. Mazkur maqolada ayol stereotipini shakllantiruvchi ingliz frazeologik birliklar tahlil qilingan. Maqolaning nazariy qarashlari ko‘plab misollar bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birlik, gender rollar, stereotip, olamning lisoniy manzarasi, madaniy tajriba.

THE FORMATION OF THE STEREOTYPE OF WOMEN AND THE
REFLECTION OF WOMEN'S ROLES IN THE SEMANTICS OF ENGLISH
PHRASEOLOGICAL UNITS

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna
Doctor of Philology, Professor of SamSIFL

Tatyana Nikolaevna Bokova
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Russian Academy of Education,
Professor of the Department of English and Linguodidactics, Deputy Director of the Institute
of Foreign Languages of the Moscow City Pedagogical University

Abstract. The present article is devoted to the analysis of English phraseological units which form feminine stereotype. Theoretical content of the article is proved by numerous

examples.

Key words: phraseological unit, gender roles, stereotype, lingual world picture, cultural experiences.

Стереотип женщины в языке формируется из следующих понятий: биологические функции женщины, обладание привлекательной внешностью, любовь, замужество, роль жены, деторождение и уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, подруги.

Гендерный стереотип женщины состоит из обозначений, характеризующих женщину по возрасту, семейному положению, степени родства, социальному статусу и т.п.: woman (женщина), girl (девочка, девушка), mother (мать), sister (сестра), daughter (дочь), wife (жена), grandmother (бабушка), aunt (тетя), mother-in-law (свекровь, теща), granddaughter (внучка), niece (племянница), girlfriend (подруга, девушка), lady (леди, госпожа), Mrs. (Миссис – обращение к замужней женщине), Miss (Мисс – обращение к незамужней девушке) и т.д.

Внешность (привлекательность) приобретает высшую степень необходимости для женщин. Красота женщины в английской лингвокультуре ассоциируется с красным или розовым цветом лица и щёк и сравнивается с розой или вишней: (*as*) *red as a cherry* – кровь с молоком, с румянцем во всю щеку [1, с.748]:

Today you see them bouncing, buxom, *red as cherries* (Ch. Bronte, “Shirley”, p. 81).

Привлекательность женщины и следование моде характеризуется подобными фразеологизмами: *a woman of fashion* – светская дама, следующая моде; *a chit (ulu slip) of a girl* – стройная или худенькая девушка; *pin-up girl* – (амер.) красотка.

В противоположность сильным качествам мужчин, женщины представлены как слабый пол, они выполняют укоренившиеся в обществе стереотипные роли матери, жены, сестры, подруги [2, с.22]: *our first mother* – прародительница – Ева; *expectant mother* – беременная женщина, будущая мать; *one’s good lady* – супруга; *left-hand wife* – морганатическая супруга; *full (ulu whole) sister* – родная сестра; *sister Anne* – верный друг – женщина.

Отражение стереотипа женщины в английской языковой картине мира имеет противоречивый характер [3, с.15-16]. Это объясняется прямой связью формирования женского стереотипа с культурным опытом носителей языка. Сфера деятельности женщины была ограничена внутренним пространством, домом и семьей: *lady of the house* – хозяйка дома; *lady of the frying-pan* – кухарка; *maid of all work* – единственная служанка, выполняющая всю работу. Однако в современной фразеологии английского языка появились единицы, связанные с выходом женщины из внутреннего пространства: *a hello girl* – (амер. разг.) телефонистка; *gaiety girls* – актрисы варьете.

Отмечаются следующие традиционно установленные стереотипные роли женщины: жена, хозяйка, мать, бабушка и т.п. [4, с.331]. Одной из главных функциональных ролей женщины является роль матери, поэтому компонент *mother* «мать» в составе ряда выражений наделяется положительными чертами и обозначает наивысшую степень родства: *Mother country* – Родина, отечество; *Mother earth* – Матушка земля; *mother Superior* – настоятельница, игуменья; *mother tongue* – родной язык. Основная стереотипная функция матери заключается в рождении, кормлении и защите детей: *mother’s milk* – хлеб насущный, что-либо слишком необходимое [1, с.614].

В течение довольно длительного периода в английской языковой культуре продолжал существовать стереотип о необходимости замужества женщины; замужняя женщина наделялась более положительной оценкой: *a woman of honour* – честная, порядочная женщина; *a woman of the world* – (уст.) замужняя женщина [1, с.1035].

Незамужняя, разведённая женщина или вдова, напротив, получала неодобрение со стороны общества: *grass widow* – 1) соломенная вдова; 2) разведённая женщина; *bachelor girl* – одинокая самостоятельная девушка, холостячка; *a woman with a past* – женщина с прошлым [1, с.1035].

Однако по данным фразеологического фонда современного периода этот стереотип претерпевает изменения и отношение к незамужней женщине перестает быть отрицательным.

Стереотипы, связанные с ролями бабушки, дочери, сестры представлены, главным образом, в форме паремий, что свидетельствует о том, что эти роли теряют свою социальную значимость [2, с. 16]. Среди них самыми положительными чертами наделяется бабушка: она – мудрый член семьи: *teach one's grandmother to suck eggs* – учить старших.

Существует ограниченное количество фразеологических единиц с компонентом *grandmother* (бабушка), *daughter* (дочь), *sister* (сестра), *widow* (вдова): *shoot one's grandmother* – (амер. сл.) попасть пальцем в небо, открыть Америку; *don't teach your grandmother to suck eggs* – не учи рыбу плавать; *the daughter of Eve* – дочь Евы, представительница прекрасного пола; *half-sister* – сводная сестра; *widow's lock (peak)* – локон, завиток, спускающийся на лоб (по народному поверью такая причёска предвещала скорое вдовство)[1, с.1021].

Стереотипы, связанные с тещей, свекровью и золовкой, наделяются отрицательными оценками: *She is well married who has neither mother-in-law nor sister-in-law by her* – Хорошо вышла замуж та, у которой нет ни свекрови ни золовки; *Happy is she who marries the son of dead mother* – Счастлива та, что вышла замуж за сына умершей матери.

В английской фразеологии жена, полностью управляющая семьёй (и мужем в том числе), оценивается негативно: *the gray mare* – женщина, держащая своего мужа под каблуком; *wear the breeches (или pants)* – верховодить в доме (о женщине), держать мужа под каблуком [1, с.1010].

Панорама женского образа, как видно из вышеперечисленных женских качеств, намного разнообразнее, чем представление мужского образа. Это говорит о загадочности женской души, парадоксально вмещающей в себя как положительные, так и негативные черты.

В настоящее время отмечается тенденция к ослаблению или нейтрализации гендерных стереотипов. Гендерные стереотипы могут изменяться в зависимости от социальных, экономических или политических изменений в обществе. Однако этот процесс происходит достаточно медленно: если стереотипы закреплены в сознании людей определенного этноса, то они с трудом подвергаются каким-либо изменениям; для этого необходимо кардинальное изменение общественных устоев или какой-либо исторический переворот в данном социуме.

Литература:

1. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 3-е, испр., в двух книгах. – Москва: СЭ, 1967. – Т.1. – 738 с.; Т.2. – 739-1264 с.
2. Никольская В.А. Гендерные асимметрии и стереотипы в английской фразеологии. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Н. Новгород, 2005. – 23 с.
3. Шишигина О.Ю. Объективация концепта «Женщина» в английской фразеологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2003. – 22 с.
4. Katz P. A. Raising feminists. // *Psychology of Women Quarterly*, 1996. – № 20. – P. 323-340.

